

ФИЗИОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ИМИТАЦИИ В ОНТОГЕНЕЗЕ

УТБАСАРОВА У.М.

Дотцент университета ALFRAGANUS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14557818>

Аннотация: В статье рассматривается имитация и ее роль в речевом онтогенезе. Выявляются различия в имитации референциальных и экспрессивных детей. На основании экспериментальных исследований показывается, что в становлении речи референциальных детей имитация выполняет скорее вспомогательную функцию, в то время как в становлении речи экспрессивных детей она играет гораздо более значимую роль, выполняя компенсаторную функцию: за счет имитации эти дети, имеющие проблемы с логическими операциями, постигают «эталон» – речь взрослых. Тем самым в статье доказывается значимость выявления различий в имитации у детей для изучения вариативности речевого онтогенеза.

Ключевые слова: зеркальные нейроны; корковые взаимодействия; интерпретация действий и намерений.

Физиология развития имитации в онтогенезе предполагает, что способность к имитации обеспечивает повышение адаптационных возможностей организма в условиях усложняющегося потока информации. В новорожденном возрасте одним из самых ранних зафиксированных проявлений подражательной деятельности является имитация мимики взрослого. Предполагается, что у младенцев есть врожденные программы имитации, которые способствуют биосоциальным взаимодействиям. С возрастом врожденная способность к имитации сменяется отсроченной имитацией с преобладанием произвольных компонентов. Полноценный переход к произвольному подражанию связан с развитием когнитивных способностей ребенка, таких как концентрация внимания и удержание образа. Младенец первых недель жизни способен имитировать материнскую интонацию и звуки взрослого голоса, причём процесс имитации осуществляется более успешно, если ребёнок видит мимику говорящего. Способность к звуковой имитации обнаруживается уже в возрасте 12 недель. Подражательная деятельность всех детей (имитация мимики, жестов, звуков) усиливается в период от произнесения первых слов до формирования сложных фраз. К концу первого года жизни ребёнок способен имитировать не только звуки и звукосочетания, но и слова.

Способность к имитации связывают и с существованием «зеркальных нейронов», описанных в премоторной коре макака (зоне F5 — области премоторной коры у обезьян, соответствующей области, которая включает иоле 44 по Бродману (моторная речевая зона Брока у человека)), активирующихся как при совершении обезьяной целенаправленного действия, так и при наблюдении этого же действия, совершаемого другой обезьяной или экспериментатором. Зеркальные нейроны впервые были обнаружены в начале 1990-х гг. итальянскими учеными из Пармского университета В. Галле-зе и Дж. Риццолати. Система зеркальных нейронов человека чувствительна к движениям, не связанным напрямую с объектом (т.е. не являющимися целенаправленными), она отвечает за понимание действий окружающих и их имитацию. Зеркальные нейроны располагаются в премоторной, нижнетеменной коре,

поясной извилине и островке. Зона Брока (гомологичная зоне F5 обезьян, см. выше) является частью системы зеркальных нейронов человека. В связи с этим выдвигаются предположения относительно роли зеркальных нейронов и имитации в филогенезе речи. Имитацию рассматривают как процесс, состоящий из трех стадий: восприятие («отражение») моторного акта; конструирование последовательности моторных актов; корректировка моторного акта или последовательности моторных актов. Предполагается, что система зеркальных нейронов необходима для реализации каждой из перечисленных стадий. Существует концепция о связи симптомов, имеющих место при аутизме, с нарушениями в работе системы зеркальных нейронов.

Согласно популярной в настоящее время гипотезе, зеркальные нейроны могут служить нейрональной основой для интерпретации действий, подражательного обучения и имитации поведения других людей. По мнению исследователей, это достигается путем копирования мозгом наблюдателя действий другого человека посредством актуализации соответствующих двигательных программ. Зеркальные нейроны — это особая группа нервных клеток, которые активируются как при выполнении заданного действия, так и при наблюдении за ним у другого человека. Они считывают чужие движения и эмоции, активируя мозговые центры таким же образом, как если бы это движение или эмоцию выполняли или испытывали мы сами. Благодаря этому мы можем быстро понять намерение другого человека и выбрать сообразную поведенческую модель. Зеркальные нейроны в головном мозге человека расположены в моторной коре лобной и теменной долей. Основная функция этих структур — автоматическое воспроизведение действий, выполняемых другим человеком. Однако их роль не ограничивается имитацией чужого поведения. Нейробиологи указывают на участие зеркальных нейронов в обучении посредством имитации, способности к состраданию и сочувствию и развитию коммуникативных навыков. Зеркальные нейроны помогают нам определять не только эмоции других людей. Вот как Ризолатти объясняет своё открытие: «Представим, что человек напротив нас подносит ко рту стакан с водой. Как наш мозг понимает, что он делает? Мозг мог бы сопоставить образы человека и стакана с тем, что хранится в памяти, подумать, вспомнить законы физики и сделать какое-нибудь предположение. Но оказывается, нашему мозгу гораздо проще понять, что делает другой человек, мысленно повторив его действие. Этим и занимаются зеркальные нейроны». Получается, что зеркальные нейроны позволяют нам прочувствовать то, что происходит с другими, так, как будто бы мы совершали это действие сами. Поэтому нам так нравится смотреть фильмы, спортивные передачи, балет. Всякий раз, когда мы смотрим кино, какая-то часть мозга заставляет нас чувствовать, что это мы только что 10 раз повернулись на пуантах, это мы прибежали к финишу первыми, это мы победили злодея и спасли красавицу от страшной смерти. Учёные установили это следующим образом. Они повесили на людей, которые смотрели телевизор, специальные датчики. Оказалось, что когда люди смотрели забег лыжников, активировались мышцы на их ногах. Когда смотрели бокс - у них напрягались мускулы рук и сжимались кулаки.

Термин обычно используется для обозначения случаев, когда человек, наблюдая движение тела, непреднамеренно выполняет подобное движение тела или изменяет

способ, которым выполняется движение тела. Автоматическая имитация редко включает в себя открытое выполнение соответствующих ответов. Вместо этого эффекты обычно состоят из времени реакции, а не точности, различий между совместимыми и несовместимыми испытаниями. Исследования показывают, что существование автоматической имитации, которая является скрытой формой имитации, отличается от пространственной совместимости. Это также указывает на то, что, хотя автоматическая имитация подвержена входной модуляции с помощью процессов внимания и выходной модуляции с помощью тормозных процессов, она опосредована изученными долгосрочными сенсомоторными ассоциациями, которые не могут быть изменены непосредственно преднамеренными процессами.

Кроме того, есть данные, которые демонстрируют, что наш постуральный контроль нарушается, когда люди слушают предложения о других действиях. Например, если задача состоит в том, чтобы поддерживать осанку, люди делают это хуже, когда слушают такие предложения: “Я встаю, надеваю тапочки и иду в ванную”. Это явление может быть связано с тем, что во время восприятия действия происходит аналогичная активация моторной коры, как если бы человек совершал такое же действие (система зеркальных нейронов). В отличие от автоматической имитации, моторная имитация наблюдается в натуралистических социальных ситуациях и посредством измерений частоты действий в течение сеанса, а не измерений скорости и/или точности в ходе испытаний. Объединение исследований по моторной и автоматической имитации может выявить правдоподобные признаки того, что эти явления зависят от одних и тех же психологических и нервных процессов. Предварительные данные, однако, получены из исследований, показывающих, что социальное праймирование оказывает аналогичное влияние на моторную имитацию. Тем не менее, сходство между автоматической имитацией, зеркальными эффектами и двигательной имитацией заставило некоторых исследователей предположить, что автоматическая имитация опосредована системой зеркальных нейронов и что она является строго контролируемым лабораторным эквивалентом моторной имитации, наблюдаемой в натуралистических социальных контекстах. Если это так, то автоматическая имитация может использоваться в качестве инструмента для исследования того, как зеркальная нейронная система способствует когнитивному функционированию и как двигательная имитация способствует социальным установкам и поведению. Мета-анализ имитационных исследований на людях позволяет предположить, что имеется достаточно доказательств активации зеркальной системы во время имитации, что вероятно участие зеркальных нейронов, хотя ни одно из опубликованных исследований не зафиксировало активность единичных нейронов. Тем не менее, это, вероятно, недостаточно для моторной имитации. Исследования показывают, что области лобной и теменной долей, которые выходят за пределы классической зеркальной системы, одинаково активируются во время имитации. Это говорит о том, что другие области, наряду с системой зеркал, имеют решающее значение для имитационного поведения. К моторной имитации относится и мимика. Мимика имеет большое значение при социальном взаимодействии. С помощью мимики мы понимаем настроение другого человека, мы понимаем какое влияние на собеседника имели наши слова или поведение. С помощью

мимики мы можем понять, понимаем отношение другого человека к себе. Мимика играет большую роль при эмпатии, сочувствии и сопереживании.

Процесс подражания и имитации вписывает нас в социальную среду. В основном, мы ведем себя соответственным образом, наблюдая за другими людьми. Возможно, что это явилось одной из причин предположения, что зеркальные нейроны связаны с аутизмом, так как аутичные больные не вписываются в социальную среду. Было высказано предположение, что проблемы с системой зеркальных нейронов могут лежать в основе когнитивных расстройств, особенно аутизма. Однако связь между дисфункцией зеркальных нейронов и аутизмом является проблемной, и еще предстоит продемонстрировать, как зеркальные нейроны связаны со многими важными характеристиками аутизма. Некоторые исследователи утверждают, что существует связь между дефицитом зеркальных нейронов и аутизмом. Записи ЭЭГ из моторных зон подавляются, когда кто-то наблюдает за движением другого человека, сигнал, который может относиться к зеркальной нейронной системе. Это подавление было меньше у детей с аутизмом.

Хотя эти результаты были воспроизведены несколькими группами, другие исследования не нашли доказательств дисфункциональной системы зеркальных нейронов при аутизме. В 2008 году было опубликовано исследование, в котором представлены противоречивые данные ЭЭГ. Оберман и Рамачандран нашли типичное подавление активности мю-волн для знакомых стимулов, но не для незнакомых стимулов, что привело их к выводу, что система зеркальных нейронов у детей с расстройствами аутистического спектра была функциональной, но менее чувствительной, чем у типичных детей. На основании противоречивых данных, представленных в экспериментах по подавлению мю-волн, можно предположить, что результаты подавления мюволн не могут использоваться в качестве достоверного показателя для измерения производительности зеркальных нейронных систем.

Таким образом, зеркальные нейроны – это нейроны подражания, они активируются как при наблюдении за поведением, так и при выполнении поведения. Зеркальным нейронам приписываются следующие функции: понимание и предсказание намерений, мотивация и эмоция подражания, облегчение обучения, обучение через подражание или обучение с учителем, эмпатия, сочувствие, сопереживание, автоматическая имитация, моторная имитация, мимика, аутизм, самосознание человека, теория разума или понимание чужого сознания, речь. Все перечисленные функции относятся к субъективным ощущениям, особенно самосознание человека, а сами зеркальные нейроны исследуются объективными методами. Переход объективных процессов в субъективные ощущения не описывается физиологически, переход описывается через виртуальный скачек в психологию.

References:

1. Базян А.С. Воззрения Л.М. Чайлахяна на истоки происхождения сознания и психики // Биофизика. 2010. Т. 55. № 3. С. 557–562.
2. Базян А.С., Рогаль А.В. Нейрохимические механизмы возникновения потребности, мотивации и целенаправленного поведения // Успехи физиол.наук. 2015. Т. 46. № 1. С. 3–21.

3. Базян А.С. Мотивационные и эмоциональные состояния: структурные, системные, нейрохимические, молекулярные и клеточные механизмы // Успехи физиол. наук. 2016а. Т. 47. № 1. С. 15–33.
4. Базян А.С. Интеграция высшие функции мозга, как основа когнитивности // Успехи физиол. наук. 2016б. Т. 47. № 3. С. 19–23.
5. Базян А.С. Молекулярные, клеточные и системные механизмы мотивационных и эмоциональных состояний, реализация целенаправленного поведения и эмоционально насыщенная когнитивная карта мозга // XVIII Международная научно-техническая конференция “Нейроинформатика – 16”: Лекции по нейроинформатике. М:НИЯУ МИФИ 2016. С. 147–170. 224 с.
6. Базян А.С. Процессы синаптической пластичности на дендритном дереве нейрона // Труды конгресса по интеллектуальным системам и информационным технологиям “IS&IT’18”. Научное издание в 3 томах. Таганрог: Изд-во Ступеина С.А.2018. Т. 2. С. 320–327.